

Magdalena Ostrowska

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, ul. Krakowska 69, 71-017 Szczecin

e-mail: 240055@stud.usz.edu.pl

EFEKT PRZEWAGI OBRAZU NAD SŁOWEM – BADANIA WŁASNE

THE PICTURE SUPERIORITY EFFECT: ORIGINAL RESEARCH

ABSTRACT

This article focuses on explaining the meaning of the term, „picture superiority effect”, together with an overview of the most important studies verifying the existence of this effect and the factors that may influence its occurrence. In addition, the author presents her own experimental study on the occurrence of the picture superiority effect, when factors such as the way in which the subjects were instructed to perform the experimental tasks are changed. Forty students at the University of Szczecin were examined. The results obtained from the study indicate that there is no occurrence of the picture superiority effect. In addition, it can be concluded, that the instructions given before the test about the need to remember the concepts shown had a positive effect on the subsequent memorisation of pictorial concepts as well as verbal concepts. In contrast, not being informed about the need to memorise resulted in a decrease in the number of memorised concepts in both groups of subjects. As it also turns out, another factor that was significant for both verbal and pictorial concepts was the way in which they were memorised. Free memorisation had a positive effect on the memorisation of verbal concepts, whereas no effect of free memorisation was shown on the amount of pictorial concepts memorised. Memorising in the order imposed in advance, i.e. in the order in which the concepts were shown to the subjects during the presentation, had a positive effect on the recall of pictorial concepts. In contrast, no effect was found on the memorisation of verbal concepts. The author would like to discuss the results of the analysed experiment and explain what might have influenced their occurrence.

KEY WORDS: psychology, memory, encoding, effect.

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł skupia się na wyjaśnieniu znaczenia terminu „efekt przewagi obrazu nad słowem” wraz z przeglądem najważniejszych badań sprawdzających istnienie tego efektu oraz czynników mogących wpływać na jego występowanie. Dodatkowo, autorka przedstawia własne badanie eksperymentalne, dotyczące występowania efektu przewagi nad słowem w sytuacji zmiany czynników takich jak sposób poinstruowania badanych, co do sposobu wykonania zadań eksperymentalnych. Przebadanych zostało 40 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Uzyskane z badania wyniki wskazują na brak wystąpienia efektu przewagi obrazu nad słowem. Dodatkowo, można z nich wyciągnąć wniosek, że podane przed badaniem instrukcje dotyczące konieczności zapamiętania ukazywanych pojęć miały pozytywny wpływ na późniejsze odpamiętanie pojęć obrazowych, jak i pojęć werbalnych. Natomiast brak poinformowania o konieczności zapamiętywania powodował spadek ilości zapamiętanych pojęć w obu grupach badanych. Jak się również okazuje, kolejnym czynnikiem, który miał istotne znaczenie zarówno w kwestii pojęć werbalnych, jak i obrazowych, był sposób ich odpamiętywania. Swobodne odpamiętywanie miało pozytywny wpływ na odpamiętywanie pojęć werbalnych, natomiast nie wykazano wpływu swobodnego odpamiętywania na ilość zapamiętanych pojęć obrazowych. Odpamiętywanie w porządku narzuconym z góry, tzn. w porządku, w jakim pojęcia zostawały pokazane badanym podczas prezentacji, miało pozytywny wpływ na odpamiętywanie pojęć obrazowych. Nie stwierdzono natomiast jego wpływu na odpamiętywanie pojęć werbalnych. Autorka chciałaby omówić wyniki analizowanego eksperymentu i wyjaśnić, co mogło mieć wpływ na ich zaistnienie.

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia, pamięć, kodowanie, efekt.

WPROWADZENIE

Efekt przewagi obrazu nad słowem został wykryty w serii eksperymentów przez Allana Paivio i Kala Csapa w 1969 roku (Paivio, 1978). Polega on na przewadze kodowania obrazowego nad werbalnym w zakresie efektywności zapamiętywania. Trzeba również dokonać rozróżnienia istotnych terminów, takich jak kodowanie oraz pamięć. Kodowanie jest początkowym procesem pamięci, rozumianej jako zestaw procesów wykorzystywanych do kodowania, przechowywania i wydobywania informacji. Kodowanie obejmuje wprowadzenie informacji do pamięci, ponieważ mózg, otrzymując informacje pochodzące ze zmysłów, oznacza je, czyli inaczej właśnie koduje. Otrzymałą informację łączy z innymi elementami i wiąże nowe informacje z tymi już obecnymi w umyśle. Rozróżnia się kilka rodzajów kodowania, w zależności od przyjętych założeń. W niniejszym artykule analizowane są kodowanie obrazowe - kodowanie wrażeń wizualnych oraz kodowanie werbalne - kodowanie informacji werbalnych (Nęcka et al., 2012)

Aby udowodnić istnienie analizowanego efektu, Paivio i Csapo przeprowadzili eksperymenty polegające na sprawdzeniu efektywności kodowania obrazków oraz słów konkretnych i abstrakcyjnych. W pierwszym eksperymencie część uczestników poinformowano o konieczności późniejszego odpamiętania materiału, natomiast pozostałym uczestnikom nie podano takiej informacji. Podczas prezentacji badani zapisywali w kwestionariuszu nazwy przedstawianych im bodźców. Po zakończonym eksperymencie Paivio i Csapo stwierdzili, że niezależnie od uprzedniego poinformowania o konieczności odpamiętania, obrazki zostały zapamiętane na takim samym, wysokim poziomie, natomiast słowa odpamiętano znacznie gorzej. Tylko w przypadku odpamiętania słów zaobserwowano istotne różnice na korzyść badanych, którzy wiedzieli o późniejszej konieczności odpamiętania w stosunku do osób pozbawionych tej informacji. W następnych eksperymentach badacze zmieniali formę rejestracji prezentowanych bodźców, niemniej jednak, niezależnie od formy ich rejestracji, efektywność zapamiętywania okazała się najwyższa w przypadku obrazków, co potwierdzało istnienie efektu przewagi obrazu nad słowem (Nęcka et al., 2012).

Warto wspomnieć, że eksperymenty sprawdzające efekt przewagi obrazu nad słowem przeprowadzili również Snodgrass i McClure (Snodgrass and McClure, 1975) oraz Rithey (Rithey, 1980) kilka lat po uprzednio wspomnianym eksperymencie Paivia i Csapa. Eksperymenty Snodgrassa i McClure'a oraz Rithey'a również przyniosły wyniki potwierdzające prymat kodowania obrazowego nad werbalnym, jeżeli chodzi o efektywność zapamiętywania (Nęcka et al., 2012). Podobnie późniejsze eksperymenty Georga Stenberga (Stenberg, 2006), skupiające się na rozdzieleniu wkładu percepcyjnego i konceptualnego w efekcie przewagi obrazu nad słowem, zdecydowanie wskazują na przewagę obrazów zarówno w pamięci pojęciowej, jak i percepcyjnej.

Co istotne, potwierdzono również funkcjonalną niezależność dwóch systemów kodowania informacji. W jednym ze swoich pierwszych badań Paivio (1969) pokazywał uczestnikom bardzo szybkie sekwencje obrazów lub słów. Zadanie polegało na odpamiętaniu pokazanego materiału w porządku dowolnym albo w porządku prezentacji. Paivio ustalił, że badani znacznie lepiej odpamiętywali obrazki niż słowa, gdy porządek, w jakim mogli to robić, nie był im narzucony. Natomiast sztywny porządek odpamiętywania sprawił, że lepiej pamiętano słowa niż obrazy (Nęcka et al., 2012).

Wydaje się więc właściwym sprawdzenie efektu przewagi obrazu nad słowem w czasach bardziej współczesnych, szczególnie, jeżeli spojrzeć na fakt, że coraz większą rolę w obecnym społeczeństwie odgrywają komunikaty i informacje obrazkowe. Przykładowo, często można zauważyć, że instrukcje na tyłach opakowań rozmaitych produktów przybierają formę nie tylko werbalną, ale także wizualną. Mając to na względzie, autorka badania postawiła więc sobie za cel przeprowadzenie eksperymentu sprawdzającego wspomniany efekt, dodatkowo monitorując występowanie efektu świeżości – polegającego na większej łatwości zapamiętania informacji, które docierają do mózgu jako ostatnie – i efektu pierwszeństwa – polegającego z kolei na większej łatwości zapamiętania informacji, które docierają do mózgu jako pierwsze (Nęcka et al., 2012).

METODYKA BADANIA

PROBLEM BADAWCZY, ZMIENNE I HIPOTEZY

Przed przeprowadzeniem eksperymentu podstawiono 5 pytań badawczych:

Pytanie badawcze 1. Czy w badanych podgrupach wystąpi efekt przewagi obrazu nad słowem?

Pytanie badawcze 2. 2a. Czy podane przed badaniem instrukcje będą miały istotny statystycznie wpływ na zapamiętanie pojęć obrazowych? 2b. Czy podane przed badaniem instrukcje będą miały istotny statystycznie wpływ na zapamiętywanie pojęć werbalnych?

Pytanie badawcze 3. 3a. Czy swobodny rodzaj odpamiętywania pojęć będzie miał istotny statystycznie wpływ na odpamiętywanie pojęć obrazowych i werbalnych? 3b. Czy odpamiętywanie w porządku narzuconym z góry będzie miało rzeczywisty wpływ na odpamiętywanie pojęć werbalnych i obrazowych?

Pytanie badawcze 4. Czy w odpowiedziach badanych można będzie zaobserwować efekt świeżości?

Pytanie badawcze 5. Czy w odpowiedziach badanych można będzie zaobserwować efekt pierwszeństwa?

Zmienną zależną jest więc efektywność zapamiętywania pojęć, sprawdzana przez liczbę odpamiętanych pojęć przez uczestników eksperymentu, a zmiennymi niezależnymi - rodzaj kodowania, tutaj obrazowy lub werbalny, oraz instrukcja co do sposobu wykonania zadań eksperymentalnych (lub też jej brak).

Rodzaj kodowania i różne sposoby poinstruowania grup badanych wyjaśniają zmianę w efektywności odpamiętywania poszczególnych pojęć.

Postawiono poniższe hipotezy:

Hipoteza 1. Wystąpi efekt przewagi obrazu nad słowem.

Hipoteza 2. 2a. Podane przed badaniem instrukcje nie będą miały istotny statystycznie wpływu na odpamiętanie pojęć obrazowych. 2b. Podane przed badaniem instrukcje będą wpływać pozytywnie na zapamiętywanie pojęć werbalnych.

Hipoteza 3. 3a. Swobodny rodzaj odpamiętywania będzie miał pozytywny wpływ na odpamiętywanie pojęć obrazowych, natomiast nie wpłynie na odpamiętywanie pojęć werbalnych. 3b. Odpamiętywanie w porządku narzuconym z góry wpłynie bardziej efektywnie na odpamiętywanie pojęć werbalnych, natomiast nie wpłynie na odpamiętywanie pojęć obrazowych.

Hipoteza 4. W odpowiedziach badanych będzie można zaobserwować efekt świeżości.

Hipoteza 5. W odpowiedziach badanych będzie można zaobserwować efekt pierwszeństwa.

OSOBY BADANE

Przebadanych zostało 40 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym 20 osób z kierunku psychologia, będących pomiędzy 19 a 21 rokiem życia, 10 osób z kierunku kognitywistyka w wieku pomiędzy 22 a 29 rokiem życia i 10 osób z kierunku psychologia w biznesie, będących w wieku od 19 do 23 roku życia. Badani zostali przydzieleni do czterech podgrup. W każdej podgrupie znajdowało się 10 osób. Każda z podgrup otrzymała inne polecenie dotyczące wykonania zadań eksperymentalnych.

PROCEDURA

Badania eksperymentalne odbyły się w ciągu dwóch dni, 3 i 4 czerwca 2024 roku. Miały miejsce w pomieszczeniach udostępnionych przez Uniwersytet Szczeciński, w godzinach porannych - między 9 a 11 rano.

Podczas trwania eksperymentu badani z poszczególnych podgrup przebywali sami w pomieszczeniach.

Uczestnikom należącym do każdej z podgrup na początku rozdano karty. Każdy uczestnik otrzymał jedną kartę, zadrukowaną dwustronnie. Na jednej stronie znajdowała się krótka ankieta zawierająca pytania odnośnie ich wieku, płci, stanu zdrowia (pytania z odpowiedzią w formie tak/nie) oraz samopoczucia psychofizycznego w danym dniu (prośba o określenie poziomu samopoczucia od 1 do 10, przy czym 1- odpowiedź najniższa, określająca najgorsze samopoczucie, 10- odpowiedź najwyższa, określająca najlepsze samopoczucie). Ankieta zawierała łącznie 10 pytań, pomijając pytania o wiek i płeć.

Poniżej przedstawiono karty, które zostały rozdane uczestnikom.

Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Data:

Proszę uzupełnić poniższe:

Wiek:

Płeć:

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania, zakreślając prawdziwą dla siebie odpowiedź.

1. Czy doświadczył/a Pan/Pani ostatnio jakichkolwiek urazów głowy? **Tak/ Nie**
2. Czy cierpi Pan/Pani na bezsenność/ ma kłopoty ze snem? **Tak/ Nie**
3. Czy zauważył/a Pan/Pani u siebie objawy podwyższonego lęku w ciągu ostatnich 6 miesięcy? **Tak/ Nie**
4. Czy zauważył/a Pan/Pani u siebie spadek nastroju/ inne objawy depresyjne w ciągu ostatnich 6 miesięcy? **Tak/ Nie**
5. Czy pije Pan/ Pani alkohol? **Tak/ Nie**
Jeżeli tak, to jak często? **Kilka razy w tygodniu/ Kilka razy w miesiącu/ Kilka razy w roku/ Rzadziej/ Inna odpowiedź**
6. Czy pali Pan/Pani papierosy? **Tak/ Nie**
Jeżeli tak, to jak często? **Kilka razy w tygodniu/ Kilka razy w miesiącu/ Kilka razy w roku/ Rzadziej/ Inna odpowiedź**
7. Czy określiłby/aby Pan/ Pani swój tryb życia jako stresujący? **Tak/ Nie**
8. Jak często doświadcza Pan/ Pani stresu? **Prawie zawsze/ Często/ Nigdy**

Proszę zaznaczyć odpowiedź od 1 do 10, zakreślając prawdziwą dla siebie odpowiedź, przy czym 1- odpowiedź najniższa (najgorsze), 10- odpowiedź najwyższa (najlepsze).

1. Jak ocenia Pan/ Pani swoje dzisiejsze samopoczucie pod względem fizycznym?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Jak ocenia Pan/ Pani swoje dzisiejsze samopoczucie pod względem psychicznym?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RYCINA 1. Pierwsza strona kart rozdanych uczestnikom badania, zawierająca ankietę

RYCINA 2. Druga strona kart rozdanych uczestnikom badania, zawierająca polecenie oraz miejsce na uzupełnienie odpamiętanych pojęć.

Uczestników słownie poproszono o wypełnienie otrzymanych ankiet, znajdujących się na pierwszej stronie i tymczasowe nieodwracanie otrzymanych kart. Następnie rozpoczęto kolejną fazę badania, czyli zadanie eksperymentalne.

Przed badaniem uczestnicy zostali przydzieleni do czterech podgrup. Każda podgrupa podczas badania otrzymała odmienne instrukcje co do sposobu wykonania zadania eksperymentalnego:

Wszystkim grupom zaprezentowano prezentację zawierającą takie same pojęcia z obszaru obejmującego wyłącznie często używane pojęcia codziennego języka, które można było w sposób uzasadniony uznać za znane wszystkim uczestnikom. Pojęcia, które zostały użyte w badaniu eksperymentalnym: 1. okno, 2. żyrafa, 3. podłoga, 4. lodówka, 5. pralka, 6. arbuź, 7. kot, 8. sofa, 9. krzesło, 10. pies, 11. dywan, 12. pomidor, 13. łóżko, 14. lampa, 15. truskawki.

Różnicę stanowiła jedynie forma ich prezentacji – pierwszym dwóm grupom zaprezentowano pojęcia w formie słów (przykład ryc. 3), a dwóm następnym – obrazów (przykład ryc. 4).

RYCINA 3. Przykładowy slajd z przedstawionym uczestnikom badania pojęciem werbalnym

RYCINA 4. Przykładowy slajd z przedstawionym uczestnikom badania pojęciem obrazowym

A. PIERWSZA PODGRUPA BADANYCH

Pierwsza podgrupa badanych miała za zadanie zapamiętanie 15 wyświetlonych na prezentacji pojęć werbalnych. Czas ekspozycji na jeden slajd zawierający pojęcie werbalne wynosił 2 sekundy. Przed wyświetleniem prezentacji badani zostali słownie poinformowani o konieczności późniejszego odpamiętania pojęć (odtworzenie z pamięci). Polecenie brzmiało „Prosimy o zapoznanie się z prezentacją i zapamiętanie możliwie jak największej liczby wyświetlonych pojęć”. Po wyświetleniu prezentacji słownie poproszono badanych o odwrócenie otrzymanych wcześniej kart na drugą stronę. Na ich odwrócenie znajdowało się polecenie eksperymentalne – prośba o uzupełnienie jak największej ilości zapamiętanych pojęć. Badanych poproszono o to również słownie, wspominając o możliwości uzupełnienia pojęć w swobodnym porządku.

B. DRUGA PODGRUPA BADANYCH

Druga podgrupa badanych miała za zadanie zapamiętanie 15 wyświetlonych na prezentacji pojęć werbalnych. Czas ekspozycji na jeden slajd zawierający pojęcie werbalne wynosił 2 sekundy. Przed wyświetleniem prezentacji badani nie zostali poinformowani o konieczności późniejszego odpamiętania pojęć. Po wyświetleniu prezentacji słownie poproszono ich o odwrócenie otrzymanych wcześniej kart. Na ich odwrócenie znajdowało się polecenie eksperymentalne- prośba o uzupełnienie jak największej ilości zapamiętanych pojęć. Badanych poproszono o to również słownie, wspominając o konieczności uzupełnienia pojęć w odgórnie ustalonym porządku, to znaczy takim, w jakim pojęcia były wyświetlane na prezentacji.

C. TRZECIA PODGRUPA BADANYCH

Trzecia podgrupa badanych miała za zadanie zapamiętanie 15 wyświetlonych na prezentacji pojęć obrazowych. Czas ekspozycji na jeden slajd zawierający pojęcie obrazowe wynosił 2 sekundy. Przed wyświetleniem prezentacji badani nie zostali poinformowani o konieczności późniejszego odpamiętania po-

jęć. Po wyświetleniu prezentacji słownie poproszono ich o odwrócenie otrzymanych wcześniej kart. Na ich odwrocie znajdowało się polecenie eksperymentalne – prośba o uzupełnienie jak największej ilości zapamiętanych pojęć. Badanych poproszono o to również słownie, wspominając o możliwości uzupełnienia pojęć w swobodnym porządku.

D. CZWARTA PODGRUPA BADANYCH

Czwarta podgrupa badanych miała za zadanie zapamiętanie 15 wyświetlonych na prezentacji pojęć obrazowych. Czas ekspozycji na jeden slajd zawierający pojęcie obrazowe wynosił 2 sekundy. Przed wyświetleniem prezentacji badani zostali słownie poinformowani o konieczności późniejszego odpamiętania pojęć. Polecenie brzmiało „Prosimy o zapoznanie się z prezentacją i zapamiętanie możliwie jak największej liczby wyświetlonych pojęć”. Po wyświetleniu prezentacji słownie poproszono ich o odwrócenie otrzymanych wcześniej kart na drugą stronę. Na ich odwrocie znajdowało się polecenie eksperymentalne – prośba o uzupełnienie jak największej ilości zapamiętanych pojęć. Badanych poproszono o to również słownie, wspominając o konieczności uzupełnienia pojęć w odgórnie ustalonym porządku, to znaczy takim, w jakim pojęcia były wyświetlane na prezentacji.

Badanym przeznaczono około 1,5 do 2 minut na uzupełnienie zadania eksperymentalnego i odpamiętanie jak największej liczby pojęć. Po upływie tego czasu eksperymentatorki upewniły się, że wszyscy skończyli wypełnianie zadania i zebrały karty. Później podziękowały badanym za udział w eksperymencie.

WYNIKI

Wyniki poszczególnych podgrup przedstawiają poniższe tabele. W pierwszej podgrupie (tab. 1) średnia liczba zapamiętanych pojęć wyniosła $M = 11,2$ ($SD = 1,95$; $Me = 11,5$; zakres: 6–13 na 15 możliwych). Stanowi to 74,7% maksymalnego możliwego wyniku. Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości zaobserwowano u wszystkich badanych (100%; $n = 10$; 95% $CI [0,69; 1,00]$).

TABELA. 1. Wyniki pierwszej podgrupy badanych

Osoba	Liczba zapamiętanych pojęć	Wystąpienie efektu pierwszeństwa	Wystąpienie efektu świeżości
1	11	Tak	Tak
2	6	Tak	Tak
3	12	Tak	Tak
4	12	Tak	Tak
5	11	Tak	Tak
6	11	Tak	Tak
7	13	Tak	Tak
8	13	Tak	Tak
9	11	Tak	Tak
10	12	Tak	Tak

W drugiej podgrupie (tab. 2) średnia liczba zapamiętanych pojęć wyniosła $M = 8,4$ ($SD = 2,41$; $Me = 8,0$; zakres: 5–14 na 15 możliwych), co stanowi 56,0% maksymalnego wyniku. Efekt pierwszeństwa zauważono u 8 z 10 badanych (80%; 95% $CI [0,49; 0,96]$), natomiast efekt świeżości wystąpił u wszystkich osób (100%; 95% $CI [0,69; 1,00]$).

TABELA. 2. Wyniki drugiej podgrupy badanych

Osoba	Liczba zapamiętanych pojęć	Wystąpienie efektu pierwszeństwa	Wystąpienie efektu świeżości
1	5	Tak	Tak
2	9	Nie	Tak
3	14	Tak	Tak
4	8	Tak	Tak
5	7	Nie	Tak
6	7	Tak	Tak
7	10	Tak	Tak
8	8	Tak	Tak
9	8	Nie	Tak
10	8	Tak	Tak

W trzeciej podgrupie (tab. 3) średnia liczba zapamiętanych pojęć wyniosła $M = 6,9$ ($SD = 1,93$; $Me = 7,0$; zakres: 4–11 na 15 możliwych), co stanowi 46,0% maksymalnego wyniku. Efekt pierwszeństwa zaobserwowano u 3 na 10 badanych (30%; 95% $CI[0,07; 0,65]$), natomiast efekt świeżości wystąpił u 9 z 10 osób (90%; 95% $CI[0,56; 0,99]$).

TABELA. 3. Wyniki trzeciej podgrupy badanych

Osoba	Liczba zapamiętanych pojęć	Wystąpienie efektu pierwszeństwa	Wystąpienie efektu świeżości
1	11	Tak	Tak
2	6	Tak	Tak
3	7	Tak	Tak
4	5	Nie	Tak
5	6	Nie	Tak
6	4	Nie	Tak
7	8	Nie	Tak
8	8	Nie	Nie
9	7	Nie	Tak
10	7	Nie	Tak

W czwartej podgrupie średnia liczba zapamiętanych pojęć wyniosła $M = 9,4$ ($SD = 2,17$; $Me = 9,0$; zakres: 5–13 na 15 możliwych), co stanowi 62,7% maksymalnego wyniku. Efekt pierwszeństwa zaobserwowano u 7 z 10 badanych (70%; 95% $CI[0,35; 0,92]$), natomiast efekt świeżości wystąpił u 8 z 10 osób (80%; 95% $CI[0,49; 0,96]$).

TABELA. 4. Wyniki czwartej podgrupy badanych

Osoba	Liczba zapamiętanych pojęć	Wystąpienie efektu pierwszeństwa	Wystąpienie efektu świeżości
1	8	Tak	Tak
2	10	Tak	Tak
3	9	Nie	Tak
4	9	Tak	Tak
5	13	Tak	Tak
6	5	Nie	Tak
7	11	Tak	Tak
8	8	Nie	Tak
9	9	Tak	Nie
10	12	Tak	Nie

Średnia liczba zapamiętanych pojęć dla całej próby ($n = 40$) wyniosła $M = 9,0$ ($SD = 2,28$; $Me = 9,0$; zakres: 4–14), co odpowiada 59,8% maksymalnego możliwego wyniku (15 pojęć). Efekt pierwszeństwa zaobserwowano u 28 spośród 40 badanych (70%; 95% $CI[0,54; 0,82]$), natomiast efekt świeżości wystąpił u 37 osób (92,5%; 95% $CI[0,80; 0,98]$).

W celu porównania średniej liczby zapamiętanych pojęć między czterema podgrupami przeprowadzono analizę wariancji (ANOVA) oraz test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Test Shapiro-Wilka wykazał odchylenie od normalności dla danych w pierwszej podgrupie ($p = 0,0014$), natomiast pozostałe grupy spełniały to założenie. Homogeniczność wariancji potwierdził test Levene'a ($p = 0,95$).

Test ANOVA ujawnił istotne statystycznie różnice między grupami ($F(3,36) = 7,09$; $p = 0,00073$) (tab. 5). Z uwagi na odchylenie od normalności w jednej z grup, przeprowadzono także test Kruskala-Wallisa, który potwierdził istotność różnic ($H = 15,23$; $p = 0,0016$). Wyniki te wskazują na relację sposobu prezentacji i obecności instrukcji dla podgrup z efektywnością zapamiętywania pojęć.

TABELA. 5. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) dla liczby zapamiętanych pojęć – porównanie grup badawczych pod kątem średniej liczby zapamiętanych pojęć

Efekt	SS	df	MS	F	p
Wyraz wolny	3222,03	1	3222,03	701,71	0,00000
Grupa	97,68	3	32,56	7,09	0,00073
Błąd	165,30	36	4,59		

SS – Sum of Squares (suma kwadratów), df – degrees of freedom (stopnie swobody), MS – Mean Square (średni kwadrat), F – F-ratio (wartość statystyki testu F), p – p-value (poziom istotności; wynik statystycznie istotny, gdy $p < \alpha = 0,05$)

W celu określenia, pomiędzy którymi podgrupami występują istotne statystycznie różnice w średniej liczbie zapamiętanych pojęć, przeprowadzono dodatkowo analizę post-hoc z wykorzystaniem testu HSD Tukeya. Podgrupa pierwsza różniła się istotnie statystycznie od podgrupy drugiej i trzeciej (ryc. 5).

RYCINA. 5. Wyniki testu post-hoc Tukeya dla liczby zapamiętanych pojęć – porównania między grupami badawczymi

Wnioskując z podanych powyżej wyników, można stwierdzić, iż:

Hipoteza 1. nie znalazła potwierdzenia, ponieważ nie wystąpił efekt przewagi obrazu nad słowem, a wręcz efekt odwrotny, przewagi słowa nad obrazem – w podgrupach odpamiętujących pojęcia werbalne jedna osoba odpamiętała średnio 10 pojęć, natomiast w podgrupach odpamiętujących pojęcia obrazowe na jedną osobę przypadało średnio 8 odpamiętanych pojęć.

Hipoteza 2a. nie potwierdziła się, ponieważ podane przed badaniem instrukcje miały pozytywny wpływ na odpamiętywanie pojęć obrazowych – w podgrupie badanych, która została wcześniej poinformowana o konieczności odpamiętywania, na jedną osobę badaną przypadało średnio 9 zapamiętanych pojęć obrazowych, natomiast w podgrupie, która nie została poinformowana o takiej konieczności, na jedną osobę badaną przypadało średnio 7 zapamiętanych pojęć obrazowych.

Hipoteza 2b. potwierdziła się, ponieważ podane przed badaniem instrukcje miały pozytywny wpływ na zapamiętywanie pojęć werbalnych – w podgrupie badanych, która została wcześniej poinformowana o konieczności odpamiętywania, na jedną osobę badaną przypadało średnio 11 zapamiętanych pojęć werbalnych, natomiast w podgrupie, która nie została poinformowana o takiej konieczności, na jedną osobę badaną

przypadało średnio 7 zapamiętanych pojęć werbalnych.

Hipoteza 3a. nie potwierdziła się, ponieważ swobodny rodzaj odpamiętywania miał pozytywny wpływ jedynie na odpamiętywanie pojęć werbalnych- w podgrupie badanych, w której poproszono o swobodne odpamiętywanie pojęć werbalnych, na jedną osobę badaną średnio przypadło 11 zapamiętanych pojęć, natomiast w podgrupie badanych poproszonych o swobodne odpamiętywanie pojęć obrazowych, na jedną osobę badaną średnio przypadło 7 zapamiętanych pojęć. Można więc powiedzieć, że w grupie badanych odpamiętujących pojęcia obrazowe, swobodny sposób odpamiętywania nie miał wpływu na jego efektywność.

Hipoteza 3b. nie potwierdziła się, ponieważ odpamiętywanie w porządku narzuconym z góry wpłynęło bardziej efektywnie na odpamiętywanie pojęć obrazowych- w podgrupie badanych, w której poproszono o odpamiętywanie pojęć obrazowych w porządku narzuconym z góry, na jedną osobę badanych przypadało średnio 9 zapamiętanych pojęć, natomiast w podgrupie badanych poproszonych o odpamiętywanie pojęć werbalnych w porządku narzuconym z góry, na jedną osobę badaną przypadało średnio 7 zapamiętanych pojęć.

Hipoteza 4. znalazła potwierdzenie, ponieważ w odpowiedziach badanych rzeczywiście można było zaobserwować efekt świeżości – wystąpił on u 38 na 40 badanych osób, w tym u wszystkich osób odpamiętujących pojęcia werbalne i u 18 na 20 osób odpamiętujących pojęcia obrazowe.

Hipoteza 5. potwierdziła się, ponieważ w odpowiedziach badanych rzeczywiście można było zaobserwować efekt pierwszeństwa – wystąpił on u 25 na 40 badanych osób, częściej u osób odpamiętujących pojęcia werbalne, ponieważ w tej grupie badanych wystąpił on u 16 na 20 osób badanych, natomiast u osób odpamiętujących pojęcia obrazowe, efekt pierwszeństwa wystąpił u 10 na 20 osób badanych.

WNIOSKI

Hipoteza 1., postawiona przed badaniem zakładała wystąpienie efektu przewagi obrazu nad słowem. Wyniki wykazały jednak efekt odwrotny – w podgrupach odpamiętujących pojęcia werbalne jedna osoba odpamiętała średnio 10 pojęć, natomiast w podgrupach odpamiętujących pojęcia obrazowe na jedną osobę przypadało średnio 8 odpamiętanych pojęć. Może być to spowodowane znaczną różnicą wiekową między jedną z podgrup odpamiętujących pojęcia obrazkowe a resztą badanych – do trzeciej podgrupy należały bowiem osoby w przedziale wiekowym od 24 do 30 roku życia, podczas gdy badani z trzech pozostałych podgrup mieli od 19 do 23 lat. Osoby ze wspomnianej trzeciej podgrupy zapamiętały średnio 7 wyrazów na osobę, podczas gdy badani z 4 podgrupy, należący do innej kategorii wiekowej i również odpamiętujący pojęcia obrazkowe, zapamiętali średnio 9 pojęć na osobę. Badani z pozostałych grup – z pierwszej i drugiej podgrupy odpamiętali odpowiednio 11 i 8 pojęć na osobę.

Potencjalnym błędem metodologicznym był sposób rozmieszczenia pojęć obrazowych na slajdach, ponieważ zajmowały one jedynie 60–70% powierzchni slajdu, co mogło zmniejszyć ich czytelność i oddziaływanie pamięciowe. Być może wielkość, kontrast i centralne umieszczenie obrazu mogłyby istotnie wzmacniać efekt przewagi obrazu.

Instrukcje dotyczące sposobu wykonania zadania były przekazywane ustnie, co sprawiło, że część badanych rozpoczęła wypełnianie kart przed wysłuchaniem pełnych poleceń. Brak ujednoliconej, pisemnej lub nagranej instrukcji mógł szczególnie wpłynąć na efekty w grupach z narzuconym porządkiem odtwarzania.

Dodatkowo, czas ekspozycji bodźców (2 sekundy) mógł być wystarczający w przypadku prezentowania pojęć werbalnych, lecz zbyt krótki dla pełnego przetworzenia treści obrazów, co w świetle wcześniejszych badań mogło osłabić potencjalny efekt przewagi obrazu.

Wszystkie pojęcia prezentowano w tej samej kolejności, co sprzyjało wystąpieniu efektów pozycji (świeżości i pierwszeństwa), ale jednocześnie utrudniało oddzielenie relacji kolejności od rodzaju bodźca.

Warto również zauważyć, że wszyscy badani byli studentami studiów dziennych, głównie z kierunków o profilu humanistycznym lub społecznym - można założyć, że w toku nauki akademickiej, mając na codzień kontakt z komunikatami werbalnymi oraz zapoznając się z dużą ilością literatury przedmiotu, osoby takie lepiej przyswajają informacje werbalne. Czynnikiem ograniczającym mogła być również niewielka liczebność próby (po 10 osób w każdej podgrupie), co zmniejsza moc statystyczną oraz zwiększa wpływ indywidualnych predyspozycji na wyniki. Warto też zauważyć, że w jednej z podgrup (3 podgrupa) występowała inna struktura wiekowa uczestników (24–30 lat) niż w pozostałych grupach (19–23 lata), co mogło mieć wpływ na sprawność pamięci wzrokowej i tym samym zafałszować porównania.

Można też zauważyć znaczną różnicę pomiędzy podgrupami badanych, które zostały poinformowane o konieczności późniejszego odpamiętywania pojęć (średnio 10 zapamiętanych pojęć na jedną osobę) oraz podgrupami, które takiej informacji nie otrzymały (średnio 7 zapamiętanych pojęć na jedną osobę) na korzyść podgrup, które otrzymały taką informację, przy czym nie ma tutaj większej różnicy pomiędzy podgrupami odpamiętującymi pojęcia obrazkowe a werbalne. Trzeba więc stwierdzić, że hipoteza 2. potwierdziła się jedynie częściowo.

Hipoteza 3. zakładająca, że możliwość odpamiętywania pojęć w ramach swobodnego przypominania będzie miała pozytywny wpływ na odpamiętywanie pojęć obrazowych, natomiast konieczność odpamiętywania pojęć w porządku narzuconym z góry wpłynie pozytywnie na efektywność odpamiętywania pojęć werbalnych również nie znalazła potwierdzenia. Można przypuszczać, że na taki wynik miał wpływ braku podania dokładnych pisemnych instrukcji co do sposobu wykonania zadań eksperymentalnych - w tym właśnie do konieczności lub możliwości odpamiętywania pojęć w ustalony sposób. Większość osób badanych, po usłyszeniu prośby o odwrócenie otrzymanych kart, zanim usłyszała dokładne polecenia słowne, zaczęła już uzupełniać zapamiętane pojęcia. Zanim zapoznali się ze słownym poleceniem co do sposobu odpamiętywania, co poniektórzy z badanych zdążyli już uzupełnić część pojęć, będąc później zmuszeni do wykreślenia ich i uzupełnienia od nowa. Być może, gdyby polecenie do zadania eksperymentalnego było pisemnie uzupełnione na kartach, wynik badań byłby inny.

Na podkreślenie zasługuje, w wynikach wszystkich podgrup badanych można było zaobserwować występowanie zarówno efektu świeżości, jak i efektu pierwszeństwa, przy czym efekt świeżości wystąpił u 38 na 40 badanych, natomiast efekt pierwszeństwa - u 25 na 40 badanych. Świadczy to o najsilniejszym oddziaływaniu informacji, które nadeszły jako ostatnie - w tym przypadku ostatnich pojęć wyświetlonych podczas prezentacji - oraz o silnym wpływie informacji otrzymanych jako pierwszych - tutaj pierwszych wyświetlonych pojęć.

Uzyskany brak efektu przewagi obrazu nad słowem – a nawet przewaga słów – pozostaje w sprzeczności z wieloma klasycznymi badaniami (Paivio and Csapo, 1969; Snodgrass and McClure, 1975; Stenberg, 2006), lecz może znaleźć częściowe wyjaśnienie w świetle teorii podwójnego kodowania (Dual Coding Theory; Paivio, 1986; Paivio, 2007; Kawiorski, 2013). W badanej próbie przeważają osoby intensywnie trenujące przetwarzanie werbalne, co mogło wzmocnić kanał słowny i osłabić względną przewagę kanału obrazowego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż przy wysokim poziomie biegłości w czytaniu oraz obcowaniu z materiałem tekstowym może wystąpić tak zwany expertise reversal effect – zjawisko, w którym osoby z dużym doświadczeniem w danej modalności zapamiętują lepiej materiał w tej właśnie modalności, niezależnie od innych czynników (Kalyuga, 2007).

Ponadto w prezentowanych bodźcach użyto wyłącznie pojęć konkretnych, które w przypadku kodowania słownego mogą być łatwo przywołane dzięki dostępności ich mentalnych reprezentacji wzrokowych. Mogło to sprawić, że różnice między grupami uległy zmniejszeniu.

Zmienne dodatkowe, które ewentualnie mogłyby wpływać na efektywność zapamiętywania, a więc na efekt przewagi obrazu nad słowem wśród badanych, takie jak zły stan zdrowia, urazy głowy, bardzo częste stosowanie używek (kilka razy w tygodniu) występowały u zbyt małej liczby badanych (co stwierdzono po zapoznaniu się z wynikami ankiet wypełnionych przez wszystkie osoby biorące udział w eksperymencie), aby można było stwierdzić ich realny wpływ na wyniki eksperymentu.

Reasumując powyższe rozważania, trzeba stwierdzić, że choć wyniki przeprowadzonego badania nie potwierdziły wystąpienia efektu przewagi obrazu nad słowem, to dostarczają cennych wskazówek i informacji na temat warunków, które mogą wpływać na efektywność zapamiętywania.

W celu zapewnienia szerszej perspektywy na analizowany efekt, proponuje się przeprowadzenie kolejnych eksperymentów na bardziej zróżnicowanej grupie badawczej, obejmującej osoby w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia oraz z odmiennymi doświadczeniami w zakresie przyswajania informacji werbalnych i obrazowych. Rekomenduje się również bardziej precyzyjne przygotowanie materiałów wizualnych - przykładowo, mogą to być większe i bardziej czytelne ilustracje - oraz zapewnienie pisemnych instrukcji eksperymentalnych, co pozwoliłoby na uniknięcie potencjalnych błędów w wykonaniu zadań.

Dalsze badania w tej dziedzinie mogą dostarczyć bardziej jednoznacznych odpowiedzi i pozwolić na lepsze zrozumienie warunków sprzyjających efektywnemu przyswajaniu wiedzy w różnych formach.

LITERATURA

- Kalyuga, S. et al. (2003) 'The expertise reversal effect', *Educational Psychologist*, 38(1), pp. 23-31. doi: 10.1207/S15326985EP3801_4.
- Kalyuga, S. (2007) 'Expertise reversal effect and its implications for learner-tailored instruction', *Educational Psychology Review*, 19(4), pp. 509–539. doi: 10.1007/s10648-007-9054-3.
- Nęcka, E. et al. (2012) *Psychologia poznawcza*, pp. 80–85. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Snodgrass, J. G. and Asiaghi, A. (1977) 'The pictorial superiority effect in recognition memory', *Bulletin of the Psychonomic Society*, 10, 1–4. doi: 10.3758/BF03333530.
- Snodgrass, J. G. and McClure, P. (1975) 'Storage and retrieval properties of dual codes for pictures and words in recognition memory', *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 1(5), pp. 521–529. doi: 10.1037/0278-7393.1.5.521.
- Stenberg, G. (2006) 'Conceptual and perceptual factors in the picture superiority effect', *European Journal of Cognitive Psychology*, 18(6), pp. 813–847. doi: 10.1080/09541440500412361.
- Ritche, H. (1980) 'Picture superiority in free recall: The effects of organization and elaboration', *Journal of Experimental Child Psychology*, 29 (3), pp. 460–474. doi: 10.1016/0022-0965(80)90107-1.
- Rey, G. et al. (2011) 'The expertise reversal effect: cognitive load and motivational explanations', *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 17(1), pp. 33–48. doi: 10.1037/a0022243.
- Paivio, A. (1978) *Imagery and Verbal Processes*, pp. 10–57, Psychology Press.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 03.01.2025r.
Zrecenzowano: 13.04.2025r.
Przyjęto do druku: 29.08.2025r.